

SHERMUHAMMAD AVAZBIY O'G'LI MUNIS ASARLARINING TIL XUSUSIYATLARI

Normamatova Shohista

Ziyadullayeva Marjona

**Termiz davlat universiteti o'zbek
filologiyasi fakulteti talabalari**

Shamsiddinova Iqbol

**Ilmiy rahbar: Termiz davlat universiteti o'zbek filologiyasi
fakulteti Tilshunoslik kafedrası
o'qituvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11083681>

Annotasiya: Ushbu maqolada Xorazm adabiy muhitining yorqin vakili bo'lgan Shermuhammad Avazbiy o'g'li Munis asarlarining leksik, fonetik, morfologik xususiyatlari haqida xulosalar berilgan. Shu davr ijodkorlari bilan qiyoslab solishtirilib, ular o'rtasidagi farq tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: Munis, morfologik, sintaktik, fonetik, "Firdavs-ul iqbol", kelishiklar, zamon, qo'shimchalar, ot, fe'l, Navoiy, Bobur.

XIX asr boshlarida Xiva xonligi tarixida o'chmas iz qoldirgan buyuk insonlardan biri – Shermuhammad ibn Avazbiy mirob o'g'li Munis edi. 1778 yilda Xiva shahri yaqinidagi Qiyot qishlog'ida mirob oilasida tavallud topgan adib: "Men, Munis, Xivada yashovchi yuz toifasidan bo'lgan Amir Eshimbiyning avlodidandirman", deb yozgandi.¹ She'riyat olamida uning taxallusi Munis bo'lib, lug'aviy ma'nosi "ulfat", "hamdam", "do'st" demakdir. Nizomiydan tortib, to o'zi yashagan davrga qadar o'tgan so'z san'atkorlarining ijodi bilan oshno bo'lgan shoir, o'zining "Manga" radifli g'azalida Nizomiy, Xisrav Dehlaviy ijodidan naqadar lazzatlanganligini, Hofiz Sheroziy, Lutfiy asarlari orqali she'riyat bo'stoniga qadam qo'yganini, Firdavsiyning ijod bog'ida orom olganini, Anvariyan nur emib, Sa'diy va Jomiydan cheksiz bahramand bo'lganini, Bedilning ajoyib so'zlaridan fayz topib, nihoyat buyuk Alisher Navoiy va Muhammad Fuzuliyning o'ziga homiy bilganini zo'r mamnuniyat bilan qayd qiladi.

Qilsa hosid dahli bejo so'z aro yo'qtur g'amim,

Kim bu ma'nida Navoiy ruhi homiydur manga.

Shoir Navoiyning homiygina emas, balki o'ziga ustod (pir) deb angladi:

So'z ichra Navoiy jahongirdurur,

Munisga ma'oni yo'lida pirdurur.²

Munis asarlari tilini shunday qunt bilan ishlaganki, bu uning badiiy vositalarning ko'pgina turlaridan samarali foydalanganida ko'rinadi. Masalan:

Yiqmasun mazlumlar ashki binäiy davlatıng,

Qılma zulm, ey shahki, bardur äfati devar-suv.

SHoir shohlar saroyini devorga, ezilgan kishilar ko'z yoshini bu devorni yiqituvchi suvga o'xshatadi. „Qäf tag'ı bilën hamsang etmish", „Har qadamni neche farsang etmish" kabi mubolag'alardan foydalanadi.

Munis o'z asarlarining sodda, ravon, tushunarli va ta'sirchan bo'lishi uchun kurashib, ularda xalq iboradari va maqollarini ko'p qo'llaydi:

Ahbäb tapdı vaslingu yad etmedi meni,

CHindur bu sözki, yoq xabari, toqning achdin.

SHoir o'z asarlarida o'sha davr uchun xarakterli bo'lgan badiiy vosita sifatida ma'ni kishvarman, ahli donish, guli gulshan, otashi ishqing, ganji husn, guli latif, mehrobi tarh, motami oshufta kabi izofali konstruktsiyalarni ham ko'p qo'llaydi.

Munis Xorazmiy xalq so'zlashuv tilidagi leksik boyliklardan ustalik bilan foydalanadi. Masalan: umach, atala, tang, lang, hamsang, yavg'an, taqir-tuqur, shaqir-shuqir, qabag'tapuq, qapu, evyr, evrulay, evyrdi kabi so'zlar Munis asarlarida anchagina. Bu xil so'zlar asarning tanqidiy-satirik kuchini, badiiy qimmatini ancha oshiradi va uni ancha soddalashtiradi.

Munis asarlari tiliga xos grammatik ko'rinishlarning ba'zilari hozirgi adabiy tildan qisman farq qiladi.

Qaratqich kelishigi ko'rsatkichi -ning|--ning, -ing|-ing tarzida qo'llaniladi:

Muning birlə bas qilmayin zulmu azar,

Itning julidin kimsəgə sajjada bolurmuq

Tushum kelishigi qo'shimchasi -ni|-ni, -n shakllarida ishlatiladi:

Kesib bashlarin mahv etib namini,

Ayaq astiga tashlab ansamini...

Jo'nalish kelishigi uchun -g'a/-gə// -qa/-kə, -a/-ə qo'shimchali ko'rinishlar, chiqish kelishigi uchun -din/-din// -tin/-tin qo'shimchali ko'rsatkich qo'llanadi:

Kimgə dād əyləyki, bir begi humayunfāl...

Maləmat q'lmangiz nuqsənima, gar bolsangiz väqif.

Nə qo'llardın mengə bir itchə ikräm.

Xasm atanı og'ıl'g'a, og'lin atadin bashqalab.

Munis asarlari tilida o'g'uz tillarining ba'zi unsurlari ham qo'llangan.

Navoiy asarlaridagi kabi Munis asarlari tilida ham -mish/-mish qo'shimchali sifatdosh va shu ko'rsatkich asosida hosil bo'luvchi o'tgan zamon fe'li iste'molda bo'lgan. Masalan:

Farāmush olmişham ahab yadidin aningdekkim,...

Balalar ichki kim, salmiş firaqing.

Munis asarlarida bol- fe'li bilan birga xuddi shu ma'nodagi ol- fe'li ham ishlatiladi. Masalan: Gulshanda gul olsa xär ham bolrusidır.

Navoiy va Bobur asarlaridagi kabi hozirgi-kelasi zamon; fe'lining -mən/-men yordamida hosil bo'luvchi bo'lishsiz ko'rsatkichsi ham keng qo'llangan: Har neche qilsam taammul bilmak aning illatın.

Munis asarlarida ham ravishdoshning -ıban/-ibən qo'shimchali ko'rsatkichsi keng qo'llangan: Kəp yebən hayvən kibi tanni semirtymək nedurq

Munis asarlarida vagarna, valek, magarki, vale, vagar kabi bog'lovchilar ham keng qo'llangan.

Umuman, Munis o'z zamonasining adabiy doirasida ahli donishmandlarning shohi va o'z ona tilining buyuk himoyachisi edi.

References:

1. U.Tursunov, B.O'rinboev, A.Aliev. O'zbek adabiy tili tarixi. Universitetlar va pedagogika institutlarining filologiya fakultetlari talabalari uchun darslik. Toshkent: O'qituvchi, 1995.94—109-betlar.
2. Kononov A.N. Rodoslovnaya turkmen. M.—L., 1958.
3. Munis va Ogahiy. Firdavs-ul iqbol. Toshkent. Yangi asr avlodi. 2020.